

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК: 769.91; 32.019.5

DOI: 10.5281/zenodo.16431526

ПЛАКАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОПАГАНДА

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova2110@mail.ru

Аннотация. Тема современных средств пропаганды стала актуальной с началом СВО, происходит возрождение социального агитационного плаката в новом цифровом виде. Это делает актуальным обращение к советским плакатам Великой Отечественной войны, которые называют «Третьим невидимым фронтом». Цель настоящего исследования – рассмотреть особенности использования образов героев национальной истории в плакатах времен Великой Отечественной войны и современных плакатах, посвященных СВО. Тема исследования – социальные плакаты патриотической направленности. Плакаты военных лет могут рассматриваться как удачный пример использования героических образов прошлого в патриотической пропаганде в качестве средства формирования национальной идентичности. В большинстве плакатов присутствует архетип героя, но на современных плакатах вместо знаменитых полководцев прошлого – образы рядовых солдат Великой Отечественной, что выражает личную эмоциональную связь с прошлым, создает у зрителя ощущение сопричастности и является формой модернизации социального опыта. При разработке современных материалов визуальной пропаганды важно учитывать особенности их восприятия людьми разных возрастов, с разным культурным опытом, чтобы визуальные символы были понятны зрителям всех групп. На плакатах времен Великой Отечественной войны архетипы коллективной памяти народа воплощались в образах героя и Родины-матери, в современных плакатах преобладает архетип героя, всем понятный и не допускающий двусмысленности – образ защитника, образ богатыря, ключевой для патриотического дискурса. Эмпирической базой исследования стал анализ цифровых плакатов и мемов из социальных сетей (Telegram, ВКонтакте).

Ключевые слова: плакаты Великой Отечественной войны, плакаты СВО, пропаганда, массовые коммуникации, образ героя, национальная история

Для цитирования: Ермилова, Д. Ю. Плакаты Великой Отечественной войны и современная пропаганда. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 60–71. DOI: 10.5281/zenodo.16431526

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

POSTERS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AND MODERN PROPAGANDA

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Abstract. The topic of modern means of propaganda has become relevant since the beginning of the Special military operation, there is a revival of the social propaganda poster in a new digital form. This makes relevant to refer to the Soviet posters of the Great Patriotic War, called the «Third Invisible Front.» The purpose of this study is to examine the features of the use of heroes' images of national history in posters from the Great Patriotic War and modern posters dedicated to the Special military operation. The research topic is patriotic social posters. Posters from the war years can be considered as a successful example of using the past heroic images in patriotic propaganda for forming national identity. Most posters feature the hero archetype, but modern posters feature images of ordinary soldiers of the Great Patriotic War instead of famous past generals. It expresses a personal emotional connection with the past, creates a sense of belonging for the viewer and is a form of modernization of social experience. When developing modern visual propaganda materials, it is important to take into account the perception peculiarities of different age people with different cultural experiences. The visual symbols should be understandable to viewers of all groups. On the posters of the Great Patriotic War, the archetypes of the people's collective memory were embodied in the images of the hero and the Motherland. In modern posters, the prevailed hero archetype is understandable to everyone and not ambiguous. The defender image and the hero image are the key to patriotic discourse. The empirical basis of the study was the analysis of digital posters and memes from social networks (Telegram, VKontakte).

Keywords: posters of the Great Patriotic War, posters of the Special military operation, propaganda, mass communications, the hero image, national history

For citation: Ermilova, D. Yu. (2025). Posters of the Great Patriotic War and modern propaganda. *Service plus*. 19 (2), 60–71. DOI: 10.5281/zenodo.16431526 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/10.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Плакаты времен Второй мировой войны считаются вершиной развития плакатного искусства как с точки зрения их художественных достоинств, так и силы воздействия на аудиторию. Они были крайне эффективным средством пропаганды – не случайно их называют «Третьим невидимым фронтом Великой Отечественной войны». В наши дни в связи с развитием цифровых форм коммуникации значение традиционных плакатов, возможно, уменьшилось (хотя мы часто их встречаем на остановках транспорта – как коммерческие рекламные плакаты, так и социальные).

Традиционные плакаты преобразовались в новые формы – цифровые плакаты, демотиваторы, интернет-комиксы и мемы, которые стали популярны при коммуникации в Интернете и также играют важную роль в продвижении общественно значимых идей. Особенно тема современных средств пропаганды стала актуальной с началом СВО, когда на наших глазах происходит возрождение социального агитационного плаката (пусть и в новом цифровом виде), хотя в 1990–2000 гг. казалось, что этот жанр, особенно патриотический плакат, окончательно будет вытеснен коммерческой рекламой [18].

При этом в современных цифровых плакатах наблюдается однообразие художественных решений и приемов, что снижает эффективность их воздействия на аудиторию, даже несмотря на огромные возможности искусственного интеллекта в создании визуальных образов. Явный дефицит разнообразных и оригинальных идей, несмотря на то что СВО продолжается уже больше трех лет, делает актуальным обращение к опыту плакатов Великой Отечественной войны, которые отличались большим разнообразием сюжетов, композиционных решений и идей. Цитирование или повторы композиций самых известных советских плакатов уже встречались в интернет-мемах и коммерческих плакатах до СВО, но нам интересен опыт военной пропаганды именно в отношении патриотических плакатов. При этом важно избегать профанации, обращаясь к образам советских плакатов в современной рекламе и полиграфии.

Одним из вариантов концепции военного патриотического плаката может быть присутствие образов героев минувших дней. Эта идея уже

была реализована в русских агитационных плакатах времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, когда обращение к национальной истории помогало консолидировать общество, ободряло и мотивировало на продолжение борьбы, которая неминуемо завершится Победой. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, которое мы празднуем в этом году, делает обращение к советским военным плакатам как примеру и источнику вдохновения особенно ценным.

Анализ публикаций

Плакатам Великой Отечественной войны за прошедшее с тех пор время посвящено немало исследований, которые рассматривают их с различных точек зрения. Нас интересует, во-первых, как памятные события национальной истории были использованы как аргумент в пропаганде военного времени. Во-вторых, что можно было бы заимствовать из этого ценного опыта для современной пропаганды, какие идеи в наше время могли бы быть понятны и эффективны для пользователей Интернета и социальных сетей, которыми мы все являемся, конечно, с учетом другой аудитории и иных жизненных реалий.

Современные формы цифровой коммуникации стали одним из направлений, интересующих исследователей – в частности, теме интернет-мемов посвящены работы С.В. Канашиной [6], Ю.В. Щуриной, М.Б. Харахориной [19], в которых отмечается, что традиционный плакат превратился в цифровой плакат и даже мем, существующие главным образом в социальных сетях.

Советские плакаты военного времени – одно из самых популярных направлений исследований советского графического искусства. Их рассматривали как художественный феномен, выявляя художественные и идейные особенности как инструмента пропаганды [20], как инструмент создания советской идентичности – например, статья Д.Л. Шалыгиной и В.А. Куликова [18]. Многие авторы исследовали отдельные аспекты темы – например, какими средствами создавали образ героя и образ врага работы А.Ю. Ватлина [4], Н.П. Зыкова [5]. С.А. Афонский рассмотрел военные плакаты с точки зрения использования архетипов в создании визуальных образов [2]. А.В. Колмогорова анализировала образ «богатыря» как основную идеологему патриотического

Плакаты Великой Отечественной Войны и современная пропаганда

дискурса [7]. В.Е. Чернявская исследовала визуальные образы как традиционные символы культуры [17]. Отдельное направление исследований плакатов времен Великой Отечественной войны – использование исторических образов в пропаганде: работы А.Э. Ларионова и М.В. Дворковой [10], И.Н. Коржовой, которая провела композиционный анализ плакатов, в которых присутствовали исторические персонажи [8].

В связи с событиями после «Крымской весны» и особенно после начала СВО интерес отечественных исследователей стали вызывать возможности плакатного искусства в формировании патриотических настроений среди молодежи применительно к современным цифровым технологиям – работы М.В. Куценко [9], Л.К. Лободенко, А.Б. Чередняковой и др. [11], М.Ю. Максимовой [12], Б. Мойдиновой [13], Т.А. Олешкевич [16], В.Е. Чернявской [17]. Особое внимание уделяется возможностям использования советского агитационного искусства, особенно плакатов времен Великой Отечественной войны, в современной пропаганде – например, статья М.В. Александровой и Н.М. Багновской [1]. В.В. Баркова анализировала возможности военных плакатов в формировании исторической памяти [3], Д.Р.Мухаметшина и Ю.Ю.Данилова рассмотрели исторические образы политических советских плакатов в современных мультимодальных текстах [14].

Плакаты СВО пока не стали предметом таких обширных исследований, как плакаты Второй мировой войны – делать обобщающие выводы пока еще рано, нет необходимой временной дистанции для полноценного объективного анализа. Тем не менее первые опыты уже есть – статьи М.В. Куценко [9], Л.К. Лободенко и др. [11], Т.А. Олешкевич и др. [16].

Проблемы возникают и с атрибуцией современных изобразительных материалов – если у плакатов Великой Отечественной войны, как правило, известны автор или авторы и год создания, то у цифровых плакатов авторы чаще всего неизвестны, а распространяются они в социальных сетях в качестве мемов.

Материалы и методы

При работе над данной темой был проведен анализ научной литературы, посвященной как плакатам военного времени, так и современным цифровым формам пропаганды, а также

анализ изобразительных материалов из Интернета и социальных сетей (Telegram, ВКонтакте). Цель настоящего исследования – рассмотреть особенности использования образов национальной истории в плакатах времен Великой Отечественной войны и современных плакатах, посвященных СВО, с точки зрения формирования патриотических настроений. Тема исследования – социальные плакаты патриотической направленности. Рабочая гипотеза – плакаты военных лет могут рассматриваться как пример использования героических образов национальной истории в патриотической пропаганде как с точки зрения художественных решений, так и концептуальной идеи. В данной статье речь пойдет не о композиционных решениях и художественных приемах для воплощения творческой концепции, а именно о концепции – основной идее плаката.

Методологическую базу исследования составил комплексный подход, содержащий описательный, социокультурный и компаративный анализ.

Результаты исследования

Многие исследователи отмечают, что современный плакат в условиях развития цифровых коммуникаций превращается преимущественно в цифровой плакат и даже в интернет-мем. Л.К. Лободенко с соавторами предлагает ввести в научный оборот понятие «цифровой политической плакат» [11, с. 97]. Ю.В. Щурина и М.Б. Харахорина отмечают, что интернет-мемы, которые с момента своего появления в социальных сетях выполняли в основном развлекательную функцию, сегодня стали эффективным инструментом пропаганды, особенно в связи с проведением СВО [19].

Политический плакат, цифровой или традиционный, для достижения необходимого эффекта у аудитории должен обладать большой эмоциональной выразительностью [11], которой обладали плакаты времен Великой Отечественной войны. Плакат коммуницирует с адресатом с помощью вербальных и визуальных знаковых систем – для их конструирования можно использовать слоганы и образы плакатов ВОВ.

В современных цифровых политических плакатах Л.К. Лободенко выделяет ведущие темы: образ «воина-освободителя», образ «героя через исторические параллели», «связь героического прошлого и настоящего» через образы Великой Отечественной войны [11].

Рис. 1: а) Плакат «Ты записался добровольцем?», Д. Моор, 1920 г.; б) Плакат «Ты чем помог фронту?», Д. Моор, 1941 г.

Fig. 1: a) Poster «Did you volunteer?», D. Moore, 1920; b) Poster «How did you help the front?», D. Moore, 1941.

В советских плакатах Великой Отечественной войны уже был опыт обращения к этим образам. Иногда образ героя перемещался с плакатов времен Гражданской войны в реалии новой войны – как повторил свой самый знаменитый плакат «Ты записался добровольцем?» Дмитрий Моор в 1941 г. (рис. 1).

Многие художники, задумывая идеи своих плакатов, отталкивались от цитаты из речи И.В. Сталина, произнесенной на знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»¹. Образы этих героев прошлого появились на плакатах – чаще всего в виде теней за фигурами советских солдат (рис. 2, За) или памятников (памятник Минину и Пожарскому И. Мартоса на Красной площади на плакате В. Корецкого «Наши силы неисчислимы»).

Обращение к победам и героям прошлого было свойственно начальному, трагическому периоду войны 1941–1942 гг., когда Красная армия отступала, терпела поражения, попадала в окружения. В этих сложных условиях для морального духа как военных на фронте, так и населения в тылу идея помощи предков потомкам казалась удачной.

Благодаря присутствию образов героев на плакатах победное прошлое символически становится частью настоящего. Благодаря таким параллелям советские солдаты отождествлялись с былинными героями, «богатырями», которых Л.В. Колмогорова назвала «визуализированными эталонами» или «прецедентными персонажами» [7], что было важно для укрепления боевого духа нации.

С 1942 г. подобные решения уступают место другим темам – призывам к отмщению за зверства оккупантов, с 1943 г. начинает преобладать тема грядущей Победы [2, 4]. В большинстве плакатов

¹ Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского союза. Изд. 5-е. Воениздат, 1948, с. 40. <https://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/655953> (дата обращения: 12.05.2025 г.).

Плакаты Великой Отечественной Войны и современная пропаганда

присутствует главный образ героя – образ советского солдата, который самоотверженно сражается за Победу.

И.Н. Коржова отмечает, что самыми продуктивными оказались «мифопоэтические идеи помощи предков, реинкарнация их духа в потомках», выражающие идеи устойчивости национального характера, закономерности Победы, обращение к национальной гордости и вере в Победу, которые должны были побуждать к действию [8, с. 237]. Так плакат становился одним из средств формирования национальной идентичности [9], в том числе благодаря параллелям с героическим прошлым.

На современных плакатах периода СВО вместо знаменитых полководцев прошлого, как это было на плакатах времен Великой Отечественной войны (образы Дмитрия Донского, Александра Суворова, Василия Чапаева), чаще всего мы видим образы не маршалов и генералов, а простых солдат Великой Отечественной (рис. 3б, 4).

Такое художественное решение воплощает идею, что связь со своими предками, ощущение

своих корней важнее гордости выдающимися личностями [8, с. 234], которая воплотилась в последние годы и в феноменальной идее «Бессмертного полка», и в популярном слогане «Спасибо деду за Победу!». Именно деду или прадеду, часто простым солдатам, а не партии, товарищу Сталину или маршалам Победы, что выражает личную эмоциональную связь с прошлым. Кроме того, изображение простых людей на плакате создает у зрителя ощущение сопричастности.

Коллективная память народа нуждается в постоянной актуализации, что необходимо учитывать в политике формирования национальной исторической памяти и пропаганде. Личная связь с прошлым, которое олицетворяют свои предки, собственные семейный опыт и воспоминания, позволяет современным людям ощутить себя единым народом – чувство, которое почти исчезло в 1990–2000-е гг. Т.А. Олешкевич утверждает, что консолидацию общества возможно осуществлять двумя путями: «воспитание патриотизма

Рис. 2. Плакат «Бьемся мы здорово, колем отчаянно – внуки Суворова, дети Чапаева», Кукрыниксы, автор текста С. Маршак, 1941 г.

Fig. 2. Poster “We fight well and strike desperately – the grandchildren of Suvorov, the children of Chapaev” the poster by Kukryniksy, the text by S. Marshak, 1941

Рис. 3: а) Плакат «Славна богатырями земля наша», В. Говорков, 1941 г.; б) «Битвы, решающие для судьбы нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными», 2023 г.

Fig. 3: a) Poster “Our land is renowned for heroes” by V. Govorkov, 1941; b) “Battles decisive for the fate of our Motherland have always become Patriotic, national and sacred”, 2023

через ориентацию на национальных героев» и модернизацию социального опыта [16, с. 21].

Второй вариант как раз соответствует тенденции присутствия на современных плакатах вместо знаменитых личностей прошлого, великих полководцев – образа героя в виде простого солдата, рядового Великой Отечественной войны.

При разработке современных материалов визуальной пропаганды неизбежно возникает проблема сегментирования целевой аудитории, поскольку их адресатами являются люди разных возрастов, у которых разный культурный опыт, возникают разные ассоциации, поскольку между поколениями, к сожалению, сейчас ощущается большая пропасть, чем ранее. Большинство молодых людей не читали те книги, не смотрели те фильмы о войне, которые сформировали старшие поколения, поэтому молодежь может не считать аллюзии, ассоциации и цитаты, которые бесспорны для старшего поколения. Визуальные символы должны быть понятны зрителям всех

групп и возрастов, чтобы не было двусмысленности или неоднозначно воспринимаемых символов [18]. Д.Л. Шалыгина обращает внимание на эту особенность современного восприятия: «...смыслы терялись, забывались, часто воспринимались с иронией или как призраки «поучительства» времен СССР» [18, с. 65].

Для визуального цитирования важна узнаваемость подтекста. На плакатах времен Великой Отечественной войны архетипы коллективной памяти народа воплощались в образах героя и Родины-матери [2]. Можно отметить сразу бросающееся в глаза отличие современных плакатов, посвященных военной тематике, от плакатов Великой отечественной войны – отсутствие образа Родины-матери, который присутствовал во множестве плакатов ВОВ как минимум на половине плакатов, часто совместно с образом героя. Это был один из самых сильных образов, который много значил для современников, сливаясь с образом своей матери, который у каждого солдата

Рис. 4. Плакаты СВО, посвященные 9 мая, 2024 г.

Fig. 4. Posters of the Special military operation dedicated to May 9, 2024

жил в его сердце. Можно вспомнить самый, наверное, «знаковый» плакат, ставший символом Великой Отечественной войны, – плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» 1941 г. Хотя, по воспоминаниям художника, прообразом Родины-матери была его супруга, у многих солдат их матери выглядели именно так, это был реалистичный женский образ, соответствующий своему времени.

На современных плакатах, посвященных СВО, образ Родины-матери практически отсутствует – феномен, который, наверное, требует дополнительного исследования. На наш взгляд, это можно объяснить сложностями в визуализации образа Родины. Новое время требует новых образов, понятных и близких современному человеку. У молодого военного, нашего современника, его мать выглядит совершенно не так, как на военных плакатах более чем 80-летней давности.

Поэтому образы военных лет из прошлого для современных плакатов не всегда подходят, а реальный образ матери (у многих – молодой модной женщины в джинсах и с маникюром) не укладывается в стандарты восприятия традиционного образа Родины-матери, которые во многом сформированы, даже у современной молодежи, советскими плакатами времен

Великой Отечественной войны. Когда авторы цифровых плакатов и мемов обращаются к женским образам, то это образы возлюбленной, подруги, жены.

Поэтому в современных плакатах преобладает второй архетип, всем понятный, не допускающий двусмысленности – образ героя, защитника (рис. 4), который соответствует архетипу героя и былинному образу богатыря, который, как отмечает А.В. Колмогорова, «является основой ключевой идеологемы русского и советского патриотического дискурса, продуктивность которой возрастает в критические для страны моменты истории, независимо от политического режима, господствующего в государстве» [7, с. 116].

Еще один вариант художественного решения плакатов, заимствованный из прошлого, – обращение к народному лубку, что было популярно во время Первой мировой войны и почти не встречалось на плакатах Великой Отечественной. В наши дни такая стилистика тоже популярна (рис. 5), поскольку использует эффективное оружие пропаганды – юмор и иронию, и вызывает ассоциации с историческими победами русского оружия. Например, лубок как прообраз плаката для народа был популярен во время войн, которые Россия вела

в XVIII в. – и во время Северной войны, и во время Семилетней войны.

Рис. 5. Мем в лубочном стиле, 2023 г., t.me/lubok_RU

Fig. 5. A Lubok-style meme, 2023. URL: t.me/lubok_RU

Заключение

В работе проведен сравнительный анализ плакатов времен Великой Отечественной

войны и современных плакатов, посвященных СВО, с точки зрения обращения к образам национальной истории. При разработке концептуальной идеи плаката обращение к исторической памяти оправданно и эффективно с точки зрения пропаганды, формирования национальной идентичности и воспитания патриотизма. При этом при выборе и интерпретации визуальных образов необходимо учитывать восприятие современных людей, «беря на вооружение» опыт прошлого.

Трудно анализировать такое явление, как современные цифровые плакаты и мемы, которое находится в состоянии развития, не является пока завершенным феноменом, но это не означает, что нельзя использовать положительные моменты прошлого в настоящем. Поэтому для успешной подготовки дизайнеров, которые бы успешно работали в области визуальной пропаганды, необходимо знакомство с лучшими примерами из прошлого, тем более что их художественные достоинства (формальные эстетические приемы не являлись предметом настоящего исследования) не устаревают, в отличие от исторического контекста, формировавшего восприятие современников, как не устаревают творения Рафаэля и Праксителя. Нужно учиться на лучших примерах, с учетом, естественно, современных реалий.

Список источников

1. Александрова, М. В., Багновская, Н. М. Стилистика советского плаката в современной массовой культуре // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 5. С. 367–372. DOI: 10.24411/1813-145X-2018-10187
2. Афонский, С. А. Наличие и характер архетипов в искусстве русского плаката, созданного в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. 2016. № 3 (87). С. 159–169.
3. Баркова, В. В. Использование плакатов военных лет в формировании исторической памяти в молодежной среде // Инновационное развитие профессионального образования. 2019. № 4 (24). С. 80–89.
4. Ватлин, А. Ю. Образ врага в советской и немецкой фронтовой пропаганде // Россияне и немцы в эпоху катастроф. Память о войне и преодоление прошлого. Материалы конференции российских и немецких историков. М.: РОССПЭН, 2012. С. 152–159.
5. Зыков, Н. П. Образ врага в советских пропагандистских плакатах во время Великой Отечественной войны // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ». 2022. № 7 (52). С. 51–59.
6. Канашина, С. В. Что такое интернет-мем? // Вопросы журналистики, педагогики и языкознания. 2017. № 3. С. 1–7.
7. Колмогорова, А. В. Персонаж славянского героического эпоса «БОГАТЫРЬ» как продуктивная идеологема русского патриотического дискурса XIX–XX вв. / А. В. Колмогорова // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. – 2019. – № 2. – С. 98–119.

Плакаты Великой Отечественной Войны и современная пропаганда

8. Коржова, И. Н. Формы актуализации исторического прошлого на плакатах и в стихотворениях Великой Отечественной войны // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2023. № 81. С. 225–240. DOI: 10.17223/19986645/81/12
9. Куценко, М. В. Исторические предпосылки и перспективы социального плаката как инструмента формирования патриотизма и национальной идентичности // Обзор. НЦПТИ. 2023. № 1(32). С. 43–76.
10. Ларионов, А. Э., Дворковая, М. В. Образы русской истории в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны (часть 1) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2019. № 4. С. 213–225. DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-213-225
11. Лободенко, Л. К., Череднякова, А. Б., Шестеркина, Л. П., Харитонов, О. Ю. Анализ репрезентации актуальной политической тематики в цифровых плакатах и интернет-мемах: оценка медиаэффектов с использованием айтирекинг-технологий // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2023. Т. 23, № 1. С. 96–108. DOI: 10.14529/ssh230112
12. Максимова, М. Ю. Влияние визуальной рекламы на здоровье молодежи: социальные факторы и последствия // Вестник государственного университета Дубна. Серия: Науки о человеке и обществе. 2023. № 4. С. 12–20.
13. Мойдинова, Б., Касымов, О. С. Роль плаката в современном мире // Молодой ученый. 2022. № 5 (400). С. 320–323.
14. Мухаметшина, Д. Р., Данилова, Ю. Ю. Политические советские плакаты и современные мультимодальные тексты: когнитивный опыт в процессе восприятия и категоризации действительности // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2021. № 4. С. 90–103.
15. Николаев, Р. М., Семизорова, Л. Б., Фасихова, Р. М. Взгляд на искусство Великой Отечественной войны в контексте проблемы использования традиционных символов культуры // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 12 (90). Часть 2, Декабрь. С. 42–49.
16. Олешкевич, Т. А., Лескова, И. В., Бурляева, В. А., Семкина, Е. Н. Политические технологии формирования патриотизма в современной России: десятилетний анализ // Общество: политика, экономика, право. 2025. № 3. С. 15–24. <https://doi.org/10.24158/per.2025.3.1>
17. Чернявская, В. Е. Визуальность в социокультурной проекции // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2021. 2(28). С. 96–109. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-96-109
18. Шалыгина, Д. Л., Куликов, В. А. Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности // Вестник Пермского ун-та. История. 2011. № 2. С. 55–57.
19. Шурина, Ю. В., Харохорина, М. Б. Интернет-мем как жанр и «нюс-мейкер» в современном медиaprостранстве // Медиа-лингвистика. 2020. Т. 7, № 2. С. 263–275.
20. Zeman, Z. *Selling the War: Art and Propaganda in World War II*. London, Orbis Publishing: Exeter, 1982. 120 p.

References

1. Aleksandrova, M. V., Bagnovskaya, N. M. (2018). *Stilistika sovetskogo plakata v sovremennoj massovoj kul'ture* [Stylistics of the Soviet Poster in Modern Mass Culture]. *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]*, 5, 367–372. DOI: 10.24411/1813-145X-2018-10187. (In Russ.)
2. Afonskij, S. A. (2016). *Nalichie i harakter arhetipov v iskusstve russkogo plakata, sozdannogo v period Velikoj Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg.* [Presence and nature of archetypes in Russian posters made during the Great Patriotic War 1941–1945]. *Vestnik RJeU im. G. V. Plehanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics]*, 3 (87), 159–169. (In Russ.)
3. Barkova, V. V. (2019). *Ispol'zovanie plakatov voennyh let v formirovanii istoricheskoy pamyati v molodezhnoj srede* [The use of wartime posters in the formation of historical memory among young people]. *Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovaniya [Innovative development of professional education]*, (24), 80–89. (In Russ.)
4. Vatlin, A. Yu. (2012). *Obraz vruga v sovetskoj i nemeckoj frontovoj propagande* [The image of the enemy in Soviet and German frontline propaganda]. *Rossiyanе i nemcy v epohu katastrof. Pamyat' o vojne i preodolenie proshlogo [Russians and Germans in the era of disasters. Remembering the war and overcoming the past]*: proceedings of the conference of Russian and German historians. Moscow: ROSSPEN, 152–159. (In Russ.)

5. Zykov, N. P. (2022). Obraz vruga v sovetskih propagandistskih plakatah vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny [The image of the enemy in Soviet propaganda posters during the Great Patriotic War]. *Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «VESTNIK NAUKI» [International scientific journal “BULLETIN OF SCIENCE”]*, 7 (52), 51–59. (In Russ.)
6. Kanashina, S. V. (2017). Chto takoe internet-mem? [What is an Internet Meme]. *Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki i jazykoznanija [Issues in Journalism, Education, Linguistics]*, 3, 1–7. (In Russ.)
7. Kolmogorova, A. V. (2019). Personazh slavyanskogo geroicheskogo eposa «BOGATYR'» kak produktivnaya ideologema russkogo patrioticheskogo diskursa XIX–XX vv. [The character of the Slavic heroic epic “BOGATYR” as a productive ideologeme of the Russian patriotic discourse of the XIX–XX centuries.]. *Chelovek: obraz i sushchnost'. Gumanitarnye aspekty [Man: image and essence. The humanitarian aspect]*, 2, 98–119. (In Russ.)
8. Korzhova, I. N. (2023). Formy aktualizacii istoricheskogo proshlogo na plakatah i v stihotvorenyah Velikoj Otechestvennoj vojny [Forms of actualization of the historical past on posters and in poems of the Great Patriotic War]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya [Tomsk State University Journal. Philology]*, 81, 225–240. DOI: 10.17223/19986645/81/12. (In Russ.)
9. Kucenko, M. V. (2023). Istoricheskie predposylki i perspektivy social'nogo plakata kak instrumenta formirovaniya patriotizma i nacional'noj identichnosti [Historical background and prospects of the social poster as a tool for the formation of patriotism and national identity]. *Obzor. NCPTI [Review. SCPTI]*, 1(32), 43–76. (In Russ.)
10. Larionov, A., Dworcowa, M. (2019). Obrazy russkoj istorii v sovetskoj propagande perioda Velikoj Otechestvennoj vojny (chast' 1) [Images of Russian history in Soviet propaganda during the Great Patriotic War (part 1)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istorija i politicheskie nauki [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences]*, 4, 213–225. DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-213-225. (In Russ.)
11. Lobodenko, L. K., Cherednyakova, A. B., & Shesterkina, L. P. et al. (2023). Analiz reprezentacii aktual'noj politicheskoj tematiki v cifrovyh plakatah i internet-memah: ocenka mediaeffektov s ispol'zovaniem ajtrekingovyh tekhnologij [Analysis of the Representation of Current Political Issues in Digital Posters and Online Memes: Assessing Media Effects Using Itracking Techniques]. *Vestnik YuUrGU. Seriya «Social'no-gumanitarnye nauki» [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Social Sciences and the Humanities]*, 23(1), 96–108. DOI: 10.14529/ssh230112. (In Russ.)
12. Maksimova, M. Yu. (2023). Vliyanie vizual'noj reklamy na zdorov'e molodezhi: social'nye faktory i posledstviya [The impact of visual advertising on youth health: social factors and consequences]. *Vestnik gosudarstvennogo universiteta Dubna. Seriya: Nauki o cheloveke i obshchestve [Bulletin of the Dubna State University. Series: Sciences of Man and Society]*, 4, 12–20. (In Russ.)
13. Moydinova, B., Kasymov, O. S. (2022). Rol' plakata v sovremenennom mire [Rol' posters in the modern world]. *Molodoy uchenyy [Young Scientist]*, 5 (400), 320–323. (In Russ.)
14. Mukhametshina, D. R., Danilova, Yu. Yu. (2021). Politicheskie sovetskie plakaty i sovremennye mul'timodal'nye teksty: kognitivnyj opyt v processe vospriyatiya i kategorizacii dejstvitel'nosti [Political Soviet Posters and Modern Multimodal Texts: Cognitive Experience in the Process of Perception and Categorization of Reality]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki [Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics]*, 4, 90–103 (In Russ.)
15. Nikolaev, R. M., Semizorova, L. B., & Fasihova, R. M. (2019). Vzglyad na iskusstvo Velikoj Otechestvennoj vojny v kontekste problemy ispol'zovaniya tradicionnyh simvolov kul'tury [Focus on art of the World War II in context of problem of using traditional cultural symbols]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific Research Journal]*, 12 (90–2). (In Russ.)
16. Oleshkevich, T. A., Leskova, I. V., & Burlyaeva, V. A. et al. (2025). Politicheskie tekhnologii formirovaniya patriotizma v sovremennoj Rossii: desyatiletnij analiz [Political Technologies of Patriotism Formation in Modern Russia: Ten-Year Analysis]. *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo [Society: Politics, Economics. Law]*, (3), 15–24. DOI:10.24158/pep.2025.3.1. (In Russ.)
17. Chernyavskaya, V. E. (2021). Vizual'nost' v sociokul'turnoj proekcii [Visuality in socio-cultural projection]. *Praksema. Problemy vizual'noj semiotiki [Proxima. Problems of visual semiotics]*, 2(28), 96–109. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-96-109 (In Russ.)

Плакаты Великой Отечественной Войны и современная пропаганда

18. Shaligina, D. L., Kulikov, V. A. (2011). Specifika propagandistskogo plakata vo vremja Velikoj Otechestvennoj vojny kak sredstva konstruirovaniya sovetskoidentichnosti [The specifics of the propaganda poster during the Great Patriotic War as a means of constructing Soviet identity]. *Vestnik Permskogo un-ta. Istorija* [Perm University Herald. History], 2, 55–57. (In Russ.).
19. Shhurina, J. V. (2020). Internet-mem kak zhanr i «n'jus-mejker» v sovremennom mediaprostranstve [Internet Meme as a Genre and «News-Maker» in the Modern Media Space]. *Medialingvistika* [Media Linguistics], 7(2), 263–275. (In Russ.)
20. Zeman, Z. (1982). *Selling the War: Art and Propaganda in World War II*. London: Orbis Publishing: Exeter.